

УДК 796.5(470+571) EDN: GUSOCN
DOI: 10.5281/zenodo.10441583

КАЛАБКИНА Ирина Михайловна

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: i.m.kalabkina@yandex.ru*

КИЦИС Вячеслав Михайлович

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: vkitsis@mail.ru*

КУСЕРОВА Анна Ивановна

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
старший преподаватель; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru*

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Двадцать первый век – это век модернизаций и инноваций, которые происходят абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека, включая туризм. Одной из инноваций в туризме следует считать экстремальный туризм. В настоящее время экстремальный туризм становится всё более популярным во всем мире, и Российская Федерация не является исключением. Следует отметить, что нет ни одного субъекта в нашей стране, где не было бы возможности развивать те или иные виды и направления экстремального туризма. Современный экстремальный туризм в России представляет собой сложную и многогранную сферу, которая характеризуется наличием многочисленных туристских ресурсов, способных обеспечить его развитие. Вместе с тем становление тех или иных видов и направлений организованного экстремального туризма в нашей стране сдерживается не только низким уровнем развития соответствующей инфраструктуры, но и целым рядом других проблем. К их числу относится и отсутствие достаточно эффективной системы организации и управления экстремальным туризмом. При этом построение данной системы носит актуальный характер в связи с постоянным расширением как географии экстремального туризма, так и появлением всё новых и новых его видов.

Ключевые слова: экстремальный туризм, виды экстремального туризма, направления экстремального туризма, организация туризма, управление, спортивные федерации

Для цитирования: Калабкина И.М., Кицис В.М., Кусерова А.И. Организация экстремального туризма в России // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 118–126. DOI: 10.5281/zenodo.10441583.

Дата поступления в редакцию: 17 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

UDC 796.5(470+571) EDN: GUSOCN
DOI: 10.5281/zenodo.10441583

Irina M. KALABKINA

*National Research Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: i.m.kalabkina@yandex.ru.*

Vyacheslav M. KITSIS

*National Research Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
PhD on Geography, Associate professor; e-mail: vkitsis@mail.ru.*

Anna I. KUSEROVA

*National Research Mordovia State University (Saransk, Rep. of Mordovia, Russia)
Senior lecturer; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru*

ORGANIZATION OF EXTREME TOURISM IN RUSSIA

Abstract. *The twenty-first century is time of modernization and innovation, occurring in absolutely all spheres of human activity, including tourism. Extreme tourism should be considered one of the innovations in tourism. Currently, extreme tourism is becoming increasingly popular all over the world, and the Russian Federation is no exception. It should be noted that there is not a single subject in our country where it would not be possible to develop certain types and directions of extreme tourism. Modern extreme tourism in Russia is a complex and multifaceted sphere, which is characterized by the presence of numerous tourist resources that can ensure its development. At the same time, the development of certain types and directions of organized extreme tourism in our country is hampered not only by the low level of relevant infrastructure development, but also by a number of other problems. These include the lack of a sufficiently effective system for organizing and managing extreme tourism. At the same time, the construction of this system is relevant due to the constant expansion of both the geography of extreme tourism and the emergence of more and more new types of it.*

Keywords: *extreme tourism, types of extreme tourism, directions of extreme tourism, tourism organization, management, sports federations*

Citation: Kalabkina, I. M., Kitsis, V. M., & Kuserova, A. I. (2023). Organization of extreme tourism in Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 118–126. doi: 10.5281/zenodo.10441583. (In Russ.).

Article History

Received 17 October 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Обладая огромной территорией с разнообразными природными условиями и ресурсами (от высокогорных хребтов и вершин до впадин, от холодных северных до достаточно тёплых южных морей, от бурных горных до спокойных равнинных рек, от зоны арктических пустынь на севере до пустынь на юге и т.д.), Российская Федерация характеризуется огромным потенциалом для развития экстремального туризма. Уникальные природные особенности страны создают благоприятные возможности осуществления экстремальных видов отдыха не только для жителей России, но и для привлечения иностранных туристов.

Однако развитие экстремальных видов туризма в нашей стране сталкивается с целым рядом проблем, к числу которых следует отнести низкий уровень развития инфраструктуры данных видов туризма во многих субъектах России, недостаточная заинтересованность органов власти и туристских организаций к развитию экстремального туризма, отсутствие инвестиций со стороны частного бизнеса и слабое финансирование из средств регионального и местного бюджетов, плохая информированность населения о имеющихся возможностях осуществления экстремального отдыха и пр.

Хотя экстремальный туризм сопряжён с рисками, число его поклонников постоянно возрастает. Туристов привлекает возможность испытать себя, преодолеть свои страхи, приобрести неповторимый опыт, пережить незабываемые эмоции и получить новые впечатления. Всё это остаётся с ними на всю жизнь. Кроме того, во время совершения экстремального путешествия у участников формируется дух товарищества, взаимопомощи, коллективизма, появляется понимание зависимости друг от друга, что, в свою очередь, приводит к укреплению дружеских отношений.

Таким образом, в целях прогрессивного развития видов и направлений экстремального туризма, его возможностей и условий в России, привлечения иностранных туристов, снижения уровня опасности при осуществлении экстрим-туров необходимо проведение различного рода исследований, в том числе по вопросам изучения его организации и управления.

Развитие экстремального туризма происходит в двух направлениях:

- вширь, т.е. происходит расширение осваиваемого геопространства, поскольку вовлекаются новые территории, акватории и аэротерия, ранее не включённые в туристскую деятельность. Так, зародившись в Европе, экстремальные виды туризма распространились по территории всего Земного шара;
- вглубь – появляются всё новые и новые направления и разновидности экстремальных видов туризма, они постоянно совершенствуются в техническом плане.

Всего выделяют 5 видов экстремального туризма: наземный, водный, воздушный, горный и экзотический. В свою очередь каждый вид делится на ряд направлений. Например, если в 2016 г. М.А. Акимова и Д.А. Рубан выделили 38 направлений экстремального туризма (8 водных, 9 наземных, 8 воздушных, 10 горных и 3 экзотических направления) [1, с. 100], то в настоящее время только к 8 водным направлениям можно добавить, как минимум, ещё 6 направлений (кайтбординг, джетспринтинг, акватлон, парасейлинг, блайнг, аквабайк), а только в сёрфинге можно выделить 11 разновидностей (стилей)¹. Аналогичная картина наблюдается в воздушным² и наземном³ видах экстремального туризма.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Вопросы развития экстремального туризма в России достаточно широко освещаются в отечественной литературе. На наш

¹ Водные виды экстремального спорта. URL: <https://h-i.su/blog/water-extreme-sports> (Дата обращения: 15.09.2023).

² Воздушные виды экстремального спорта. URL: <https://h-i.su/blog/aerial-extreme-sports> (Дата обращения: 15.09.2023).

³ Наземные экстремальные виды спорта. URL: <https://h-i.su/blog/terrestrial-extreme-sports> (Дата обращения: 15.09.2023).

взгляд, все работы, отражающие те или иные проблемы развития экстремального туризма, можно объединить в несколько групп:

- посвящённые классификации видов экстремального туризма [1, 8, 16];
- раскрывающие проблемы и перспективы развития экстремального туризма [2, 3, 10, 11, 12];
- рассматривающие историю его развития [4];
- показывающие особенности развития экстремального туризма в тех или иных регионах России [5, 7, 9, 14, 15, 18];
- характеризующие риски, сопутствующие экстремальному туризму [6, 8, 13, 19];
- анализирующие причины популярности экстремального туризма [10, 17].

Во многих перечисленных выше работах рассматриваются вопросы безопасности туристов во время осуществления отдельных направлений экстремального туризма, при проведении спортивных или событийных мероприятий. Однако анализ содержания представленных публикаций показывает, что практически нет исследований, направленных на изучение системы организации и управления различными видами экстремального туризма, на рассмотрение таких проблем при организации экстремального туризма, как его сезонность при необходимости содержания инфраструктуры и сервиса весь год, дефицит предложений для семей с детьми, неготовность инфраструктуры к росту числа туристических поездок, высокая антропогенная нагрузка в наиболее востребованных местах и многие другие.

Необходимость постановки задачи и решения проблемы организации экстремального туризма и обусловила выбор темы и содержания настоящего исследования. Исходя из этого, объектом исследования является экстремальный туризм, а предметом – организация экстремального туризма в нашей стране. Цель статьи – рассмотреть существующую

систему управления разными видами экстремального туризма и предложить направления по её совершенствованию.

Методы и методология

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос реформирования системы управления экстремальным туризмом, поскольку организация данного вида туризма находится в «руках» разрозненных общественных организаций, а туроператоры и турагенты продают экстрим-туры, зачастую не заботясь об условиях их осуществления.

Методологической базой исследования послужили труды отечественных учёных по вопросам развития экстремального туризма. Информационной основой работы стали материалы сети Интернет, содержащие вопросы управления тем или иным видом экстремального туризма, особенности направлений и разновидностей (стилей) экстремального туризма.

Для достижения поставленной цели при написании статьи использована совокупность теоретических методов исследования – анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.

Результаты исследования

Понятие «организация» следует рассматривать с трёх точек зрения⁴:

- как объект (явление),
- как процесс,
- как воздействие или действие (налаживание чего-либо).

Организация как объект (явление) представляет собой объединение элементов на основании упорядоченной внутренней структуры (например, это туристские предприятия, компании, экскурсионные бюро и т.п.).

С этой точки зрения данное понятие не рассматривается в рамках настоящего исследования.

Организация как процесс – это деятельность по упорядочению всех элементов определённого объекта во времени и пространстве (в этом значении «организация» – это процесс

⁴ С каких точек зрения рассматривается понятие организация. URL: <https://notimpotent.com/s-kakix-tochek-zreniya-rassmatrivaetsya-ponyatie-organizaciya/> (Дата обращения: 08.10.2023).

управления деятельностью людей).

Организация экстремального туризма как процесс управления деятельностью людей означает налаживание деятельности во время туристского маршрута – обеспечение безопасности туристов, снабжение необходимым оборудованием и снаряжением, страхование туристов и ответственность организаторов и др.

В этом случае необходимо учитывать положения определённых нормативных правовых актов, которые определяют требования к организации экстремального туризма. Основные требования к безопасности туристов отражены в ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов (межгосударственный стандарт)», ГОСТ Р 54601–2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения», ГОСТ Р 56643–2015 «Туристские услуги. Личная безопасность туриста» и других документах.

Организация как воздействие или действие (налаживание чего-либо) – это упорядочение или налаживание действия рассматриваемого объекта. В сфере экстремального туризма понятие «организация» в этом значении следует рассматривать как налаживание системы управления разными видами экстремального туризма.

Процесс управления отдельными видами экстремального туризма осуществляют отдельные общероссийские общественные организации – федерации, ассоциации и т. п. Эти федерации и ассоциации играют важную роль в развитии экстремального туризма в России. Они оказывают поддержку и содействие в проведении мероприятий, продвижении туристских маршрутов и создании условий для безопасного путешествия.

Управление наземными видами экстремального туризма осуществляют две общественные организации: Федерация спортивного туризма России (спелеотуризм) и Федерация велосипедного спорта России (маунтинбайкинг). Основная их задача – подготовка инструкторов по спелеотуризму и маунтин-

байкингу, профессиональных и общественных спасателей, тренеров и т.д. Кроме того, эти федерации разрабатывают нормы и правила в соответствии с современными требованиями при осуществлении занятий, соревнований и походов по видам туризма. На данные федерации также ложится ответственность за проведение разного рода спортивно-массовых мероприятий – фестивалей, молодёжных лагерей и пр.

Шесть федераций организуют управление и развитие водными видами экстремального туризма. Так, развитие подводного спорта на территории Российской Федерации, в том числе рекреационного дайвинга, подводной охоты и каноэ, возложено на Федерацию подводного спорта России.

Федерация водного туризма и каякинга России занимается развитием водного туризма, каякинга и рафтинга. Она выдаёт лицензии на проведение рафтинг туров, проверяет квалификацию гидов и оборудование, используемое во время туров. Также проводит соревнования и тренировки, организует путешествия на каяках и рафтах. Федерация работает над улучшением безопасности на воде и созданием новых маршрутов для туристов.

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ проводит обучение туристов основам гребли, правилам безопасности на воде и другим необходимым навыкам для успешной организации сплава.

Российская федерация сёрфинга контролирует организацию сёрфинг-туров, чтобы только организации, имеющие соответствующую лицензию, могли проводить сёрфинг-туры. Кроме того, в функции этой федерации входит наблюдение за тем, чтобы все турниры по сёрфингу и виндсёрфингу проводились в соответствии с установленными правилами и требованиями.

Деятельность федерация воднолыжного спорта России направлена на развитие воднолыжного туризма, вейкбординга и ряда других видов водного туризма.

Общее руководство водными видами экстремального туризма возложено на Феде-

рацию спортивного туризма России. Она организует и проводит соревнования по водному слалому, по спортивному туризму на водных дистанциях, по туристскому многоборью, многоборью на средствах сплава и пр. Федерация также проводит как национальные, так и международные туристские водные фестивали.

Управление всеми видами воздушного экстремального туризма, который подразделяется на парапланеризм, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, полёты на воздушном шаре осуществляют разные общественные организации.

Объединённая федерация сверхлёгкой авиации России занимается развитием парапланеризма и дельтапланеризма. Она проводит соревнования и тренировки, организует полёты на парапланах и дельтапланах. Федерация также работает над улучшением безопасности полётов и повышением квалификации инструкторов. Также федерация сотрудничает с другими органами государственного контроля и регулирования, такими как Росавиация и МЧС России, с целью обеспечения максимальной безопасности полётов и защиты интересов туристов.

Федерация парашютного спорта России контролирует организацию экстремальных туров на парашюте, обеспечивая соблюдение всех необходимых требований и стандартов безопасности. Она выдаёт лицензии на проведение таких туров, проверяет опытность и квалификацию гидов, а также оборудование, используемое во время туров.

Федерация воздухоплавательного спорта России контролирует организацию полётов на воздушном шаре.

Развитие горных видов экстремального туризма (альпинизм, скалолазание, горные лыжи и сноуборд) находятся под контролем нескольких федераций.

Федерация альпинизма России занимается развитием альпинизма, скалолазания и других видов вертикального туризма. Она проводит соревнования и тренировки, организует экспедиции и восхождения на горные

вершины. Федерация также работает над улучшением инфраструктуры и обеспечением безопасности туристов, занимается подготовкой инструкторов по альпинизму и скалолазанию, профессиональных и общественных спасателей, тренеров и т.д. Кроме того, эти федерации разрабатывают нормы и правила в соответствии с современными требованиями при осуществлении занятий, соревнований и походов по видам туризма. На данные федерации также ложится ответственность за проведение разного рода спортивно-массовых мероприятий – фестивалей, альпиниад, молодёжных лагерей и пр.

Развитие в стране горнолыжного туризма, подготовка тренеров и инструкторов, проектирование и разработка горнолыжных трасс и других видов деятельности возложены на Федерацию спортивного туризма России.

Федерация сноуборда России выдаёт лицензии на проведение соревнований и туров, устанавливает требования к безопасности и здоровью участников, а также контролирует соответствие организаторов туров её стандартам, также стремится обеспечить высокий уровень организации и безопасности сноуборд-туров для всех участников.

Среди экзотических видов экстремального туризма сравнительно недавно выделился космический туризм. Его развитие возложено на Федерацию космонавтики России. Федерация в области космического туризма нацелена на содействие коммерциализации космоса.

Вместе с тем есть целый ряд направлений экстремального туризма, деятельность которых не регулируется теми или иными органами управления. К их числу, например, относятся достаточно популярные индустриальный туризм и джайлоо-туризм.

Вышеизложенный материал свидетельствует, что в нашей стране нет какого-то единого органа управления развитием экстремального туризма. Система организации и управления включает различные спортивные федерации и ассоциации, которые действуют

в весьма ограниченных сегментах того или иного вида экстремального туризма и отвечают в основном за обеспечение безопасности туристов и спортсменов при проведении разного рода мероприятий.

По нашему мнению, действующая в нашей стране система организации и управления экстремальными видами туризма не отличается оптимальностью. В связи с этим нами предлагаются следующие направления совершенствования этой системы:

- создать при Департаменте развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации отдел по развитию экстремального туризма, в функции которого входили бы вопросы развития всех видов экстремального туризма, их диверсификация и продвижение на российском и международном рынках;
- объединить существующие федерации по отдельным видам спорта и создать 5 федераций в зависимости от видов экстремального туризма: федерация наземных, водных, воздушных, горных и экзотических видов экстремального туризма;
- устранить дублирование функций отдельных федераций спорта в области организации, управления и развития направлений и разновидностей экстремального туризма, входящих в один и тот же вид;
- создать в каждом субъекте Российской Федерации территориальные органы организации и управления теми видами экстремального туризма, которые

получили развитие на территории данного субъекта.

Заключение

Таким образом, отдельные спортивные федерации России играют важную роль в развитии экстремального туризма в стране, оказывая поддержку и содействие в проведении мероприятий, создании условий для безопасного путешествия и развитии туристской инфраструктуры. Однако их действия разрознены и главное внимание они уделяют вопросам безопасности при проведении спортивных соревнований по соответствующим экстремальным видам спорта. Однако экстремальный туризм в России развивается быстрыми темпами, пользуется высоким спросом и привлекает людей самых разных профессий и возрастов. Это требует совершенствования системы управления экстремальным туризмом в стране.

Авторы статьи не претендуют на исключительность представленного материала, высказывая своё мнение о направлениях совершенствования системы управления экстремальным туризмом, и предлагают другим авторам подключиться к дискуссии. Острота вопроса заключается в том, что дальнейшее развитие данного вида туризма (с учётом все возрастающей сложности, технизации, расширения направлений и стилей и увеличения числа участников) невозможно без чёткой системы управления. Гибель в августе 2023 г. группы диггеров в коллекторах Москвы лишней раз показала насущную необходимость постановки и решения данной проблемы.

Список источников

1. Акимова М.А., Рубан Д.А. Экстремальный туризм: совершенствование классификации // Географический вестник. 2016. №1(36). С. 95-103.
2. Байбулдина А.А. Проблемы и перспективы развития экстремального туризма // Вестник УГНТУ. Наука. Образование. Экономика. Сер.: Экономика. 2013. №3(5). С. 41-43.
3. Баранова Е.А. Проблемы экстремального туризма в России // Актуальные проблемы социальной коммуникации: Мат. I Междунар. науч.-практ. конф. Н.Новгород: Нижегородский гос. технич. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2010. С. 83-84.
4. Волхонская Г.П., Мусахметова А.С. Экстремальный туризм России: история развития // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2016. №1. С. 17-20.

5. Еремеева Л.Ф., Юрченко А.Л. Факторы развития российского экстремального туризма // Потенциал современной науки. 2017. №2(28). С. 57-65.
6. Иванов М.В. Сущность экстремального туризма как явления культуры: структурно-функциональный анализ // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Т.13. №1(40). URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/39KLSK122.pdf>
7. Калоева З.Ю., Туаева К.М. Экстремальный туризм в туристско-рекреационном комплексе региона // Междисциплинарные исследования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего: Сб. избранных ст. Междунар. науч.-практ. конф. Владикавказ: Изд-во МЦНИР «Научный взгляд», 2020. С. 150-156.
8. Косова Л.С. Экстремальный туризм и риски // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 2019. №3(54). С. 134-148.
9. Кравчук Т.А., Зданович И.А. Экстремальный туризм как приоритетное направление развития внутреннего и въездного туризма в Омской области // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2015. №27. С. 142-147.
10. Лукина Е.А. Основные причины роста популярности экстремального и приключенческого туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2008. №4. С. 29-34.
11. Маслова А.А., Чернобровкин В.А. О состоянии и развитии экстремального туризма в современной России // Студенческий научный форум – 2014: VI Междунар. студ. науч. конф. URL: <http://www.scienceforum.ru/2014/595/2797>
12. Матвеева Н.В. Развитие экстремального туризма в России // XIX Петровские чтения (история, политология, социология, философия, экономика, культура, образование и право): Мат. Всерос. науч. конф. с междунар. уч. СПб.: Изд-во «Северная звезда», 2018. С. 280-283.
13. Махов С.Ю. Организация безопасности активного туризма. Орёл, 2014. 125 с.
14. Оборин М.С., Непомнящий В.В. Природные перспективы развития экстремального туризма в Урало-Сибирском регионе (на примере Пермского края и Республики Хакасия) // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер.: Естественные науки. 2011. Т.14. №3. С. 209-220.
15. Паршакова Е.П. Экстремальный туризм в Пермском крае // Антропогенная трансформация природной среды. 2013. №1. С. 71-74.
16. Нарута Я.С., Ноликов В.Б. Экстремальный туризм: определения, виды, технология организации экстремальных маршрутов // Международный студенческий научный вестник. 2016. №6. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=16761>.
17. Ногина М.А. Приключенческий и экстремальный туризм: содержание понятий и причины популярности в молодёжной среде // Концепт. 2015. №3. С. 126-130.
18. Хорошун Д.М., Сапьяная Е.М. Перспективы развития экстремального туризма в Донецкой Народной Республике // Студенческий вестник ДОНАУИГС. 2021. №3(20). С. 46-51.
19. Ivanov V.D., Golubkov A.V. Extreme tourism as a new direction // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4. №2. С. 43-48.

References

1. Akimova, M. A., & Ruban, D. A. (2016). Ekstremal'nyj turizm: sovershenstvovanie klassifikacii [Extreme tourism: improving the classification]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 1(36), 95-103. (In Russ.).
2. Baybuldina, A. A. (2013). Problemy i perspektivy razvitija ekstremal'nogo turizma [Problems and prospects for the development of extreme tourism]. *Vestnik UGNTU. Nauka. Obrazovanie. Ekonomika. Serija: Ekonomika [Bulletin of USPTU. The science. Education. Economy. Series: Economics]*, 3(5), 41-43. (In Russ.).
3. Baranova, E. A. (2010). Problemy ekstremal'nogo turizma v Rossii [Problems of extreme tourism in Russia]. *Aktual'nye problemy social'noj kommunikacii [Current problems of social communication]: The materials of the first international scientific and practical conference. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev*, 83-84. (In Russ.).
4. Volkhonskaya, G. P., & Musakhmetova, A. S. (2016). Ekstremal'nyj turizm Rossii: istorija razvitija [Extreme tourism in Russia: The history of development]. *Omskij nauchnyj vestnik. Serija «Obshchestvo. Istorija. Sovremennost'» [Omsk Scientific Bulletin. Series "Society. Story. Modernity"]*, 1, 17-20. (In Russ.).

5. Eremeeva, L. F., & Yurchenko, A. L. (2017). Faktory razvitija rossijskogo ekstremal'nogo turizma [Factors in the development of Russian extreme tourism]. *Potencial sovremennoj nauki [Potential of modern science]*, 2(28), 57-65. (In Russ.).
6. Ivanov, M. V. (2022). Sushhnost' ekstremal'nogo turizma kak javlenija kul'tury: strukturno-funktional'nyj analiz [The essence of extreme tourism as a cultural phenomenon: structural and functional analysis]. *Mir nauki. Sociologija, filologija, kul'turologija [World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies]*, 13(1/40). URL: sfk-mn.ru/PDF/39KLSK122.pdf (In Russ.).
7. Kaloeva, Z. Yu., & Tuaeveva, K. M. (2020). Ekstremal'nyj turizm v turistsko-rekreativnom komplekse regiona [Extreme tourism in the tourist and recreational complex of the region]. *Mezhdisciplinarnye issledovanija: opyt proshlogo, vozmozhnosti nastojashhego, strategii budushhego [Interdisciplinary research: experience of the past, possibilities of the present, strategies of the future]*: Collection of selected articles of the international scientific and practical conference. – Vladikavkaz: Publishing house ICNR "Scientific View", 150-156. (In Russ.).
8. Kosova, L. S. (2019). Ekstremal'nyj turizm i riski [Extreme tourism and risks]. *Izvestija Altajskogo otdelenija Russkogo geograficheskogo obshhestva [Izvestija of the Altai branch of the Russian Geographical Society]*, 3(54), 134-148. (In Russ.).
9. Kravchuk, T. A., & Zdanovich, I. A. (2015). Ekstremal'nyj turizm kak prioritnoe napravlenie razvitija vnutrennego i v'ezdno go turizma v Omskoj oblasti [Extreme tourism as a priority direction for the development of domestic and inbound tourism in Omsk region]. *Strategija ustojchivogo razvitija regionov Rossii [Strategy for sustainable development of Russian region]*, 27, 142-147. (In Russ.).
10. Lukina, E. A. (2008). Osnovnye prichiny rosta populjarnosti ekstremal'nogo i prikljuchencheskogo turizma [The main reasons for the growth of popularity of extreme and adventure tourism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 4, 29-34. (In Russ.).
11. Maslova, A. A., & Chernobrovkin, V. A. (2014). O sostojanii i razvitii ekstremal'nogo turizma v sovremennoj Rossii [On the state and development of extreme tourism in modern Russia]. *Studencheskij nauchnyj forum – 2014 [Student Scientific Forum – 2014]*: VI International Student Scientific Conference. URL: <http://scienceforum.ru/2014/595/2797> (In Russ.).
12. Matveeva, N. V. (2018). Razvitie ekstremal'nogo turizma v Rossii [Development of extreme tourism in Russia]. *Devjattjadcatye Petrovskie chtenija (istorija, politologija, sociologija, filosofija, ekonomika, kul'tura, obrazovanie i pravo) [Nineteenth Peter's Readings (history, political science, sociology, philosophy, economics, culture, education and law)]*. Materials of the All-Russian scientific conference with international participation. St. Petersburg: Publishing house "Northern Star", 280-283. (In Russ.).
13. Makhov, S. Yu. (2014). *Organizacija bezopasnosti aktivnogo turizma [Organization of the safety of active tourism]*: A tutorial. Orel. (In Russ.).
14. Oborin, M. S., & Nepomnyashchy, V. V. (2011). Prirodnye perspektivy razvitija jekstremal'nogo turizma v Uralo-Sibirskom regione (na primere Permskogo kraja i Respubliki Hakasija) [Natural prospects for the development of extreme tourism in the Ural-Siberian region (by the example of Perm Krai and the Republic of Khakassia)]. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Estestvennye nauki [Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: Natural Sciences]*, 14(3), 209-220. (In Russ.).
15. Parshakova, E. P. (2013). Ekstremal'nyj turizm v Permskom krae [Extreme tourism in Perm region]. *Antropogennaja transformacija prirodnoj sredy [Anthropogenic transformation of the natural environment]*, 1, 71-74. (In Russ.).
16. Naruta, Ya. S., & Nolikov, V. B. (2016). Ekstremal'nyj turizm: opredelenija, vidy, tehnologija organizacii jekstremal'nyh marshrutov [Extreme tourism: definitions, types, technology of organizing extreme routes]. *Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik [International Student Scientific Bulletin]*, 6. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=16761> (In Russ.).
17. Nogina, M. A. (2015). Prikljuchencheskij i ekstremal'nyj turizm: sodержanie ponjatij i prichiny populjarnosti v molodjozhnoj srede [Adventure and extreme tourism: the content of concepts and reasons for popularity among young people]. *Concept*, 3, 126-130. (In Russ.).
18. Khoroshun, D. M., & Sapyanaya, E. M. (2021). Perspektivy razvitija ekstremal'nogo turizma v Doneckoj Narodnoj Respublike [Prospects for the development of extreme tourism in the Donetsk People's Republic]. *Studencheskij vestnik DonAUIGS [Student Bulletin of DonAUIGS]*, 3(20), 46-51. (In Russ.).
19. Ivanov, V. D., & Golubkov, A. V. (2019). Extreme tourism as a new direction. *Fizicheskaja kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naja rekreacija [Physical Culture. Sport. Tourism. Motor recreation]*, 4(2), 43-48. (In Russ.).